

Tabela – Consolidação das Respostas do Questionário NPS – Rúbricas Integrador

Parte 1 – Identificação dos Grupos

Carimbo de Data/Hora	TCLE	Nome do Grupo	Nº de Integrantes
13/11/2025 19:24:55	Concordo	TeachHub	5
13/11/2025 19:25:14	Concordo	EducaMais	5
13/11/2025 19:26:04	Concordo	Campo Digital	5
13/11/2025 19:29:22	Concordo	AgroBytes	6
13/11/2025 19:30:56	Concordo	Uniplanner	7

Parte 2 – Comunicação

Grupo	Expressão Clara e Escuta Ativa	Integração e Diálogo	Uso de Canais Adequados	Liderança e Mediação
TeachHub	9	10	10	10
EducaMais	8	9	7	9
Campo Digital	9	9	9	9
AgroBytes	8	10	8	9
Uniplanner	6	10	9	3

Parte 3 – Coordenação

Grupo	Planejamento e Prazos	Cumprimento de Responsabilidades	Adaptação a Abordagens Ágeis	Monitoramento e Reorganização
TeachHub	10	10	10	10
EducaMais	8	9	8	9
Campo Digital	6	6	8	8
AgroBytes	9	7	9	10
Uniplanner	10	10	10	5

Parte 4 – Cooperação

Grupo	Participação Ativa	Apoio e Feedback	Resolução Colaborativa	Comportamento Ético e Colaborativo
TeachHub	10	10	10	10
EducaMais	9	9	9	10
Campo Digital	9	9	8	9
AgroBytes	10	9	10	10
Uniplanner	10	3	8	3